

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА КЎКРАК ҚАФАСИ ГИРДОБСИМОН
ДЕФОРМАЦИЯСИДА ДИСПЛАСТИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЖАРРОҲЛИК
АМАЛИЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ**

Ҳакимов Ш.Қ.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме:** Кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси бириктирувчи тўқима дисплазияси патологиясига киради. Текишувимиз 30 та кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси мавжуд бўлган беморларда олиб борилди ва турли кўринишдаги синдромал касалликлар белгилари аниқланди. Барча беморларда жарроҳлик амалиёти D. Nuss усулида амалга оширилди. Бу беморларда диагностикани такомиллаштириш, оптимал фиксация методлари ва назорат муддатларини етарлича олиб боришни тақозо қилади.*

***Калит сўзлар:** фенотип, дисплазия, кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси, торакопластика, тумишуксимон деформацияси.*

**THE FEATURE OF DISPLASTIC CHANGES AT SURGICAL TREATMENT FUNNELED
DEFORMATION OF A THORAX IN CHILDREN AND TEENAGERS**

Khakimov Sh.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The funneled deformation of a thorax concerns by syndromes congenital dysplasia of a connecting fabric. In our supervision there were 30 children with different kinds of syndromal pathologies. All children are subjected to thoracoplasty on method D. Nuss. At them satisfactory results in a kind of improvement of diagnostics, selection of optimum methods of fixing and sufficient term of supervision is received.*

***Key words:** a phenotype, dysplasia, funneled deformation, thoracoplasty, pectus carinatum.*

**ЗНАЧЕНИЕ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ВДГК У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ**

Ҳакимов Ш.Қ.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Воронкообразная деформация грудной клетки относится к синдромам врожденной дисплазии соединительной ткани. В нашем наблюдении были 30 детей с разными видами синдромальной патологии. Все дети подвергнуты к торакопластике по методу D. Nuss. У них получены удовлетворительные результаты в виду улучшения диагностики, подбора оптимальных методов фиксации и достаточного срока наблюдения.*

***Ключевые слова:** фенотип, дисплазия, воронкообразная деформация, торакопластика, килевидная деформация.*

e-mail: sh.kh.kuzievich@mail.ru

Мавзунинг долзарблиги: кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси бириктирувчи тўқиманинг диспластик патологиясига киради (лотинча dis — бузилиш, plasia — ривожланиш, ҳосил бўлиш деган маъноларни билдиради). Бу генетик детерминирланган касаллик бўлиб, ҳомиладорлик ва эрта постнатал даврларда бириктирувчи тўқиманинг асосий оралик моддаси ва толасимон структурасининг нормал ривожланмаслиги билан характерланади [1, 2]. Болалар ортопедиясида бир қатор генетик синдромлар борки, булар кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси билан биргаликда келади. Бу синдромларга Марфан синдроми ва касаллиги, Элерс Данлос синдроми, торакодиафрагмал синдром, метаболик кардиомиопатия синдроми, бўғимлар гипермобилик синдроми ва бир қатор неврологик бузилишлар синдромлари киради [3, 4]. Бириктирувчи тўқима дисплазияси патогенезида проколлаген структураси ривожланиши ва ферментопатия (фибриллин 1-FBN1 оксилени синтез қиладиган) ётади. Кўпгина ҳолатларда генетик синдромлар эрта мактаб ёшига (жадал ўсиш ёши) тўғри келади. Яққол ривожланиши 10дан 15 ёшгача тўғри келади. Адабиёт маълумотлари бўйича 76.6% ҳолатларда кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси енгил ва ўрта

даражада ривожланган генетик синдромлар билан кўшилиб келади [5, 6]. Генетик синдромларни ўрганишнинг аҳамиятлилиги гирдобсимон деформациянинг турли хил форма ва кўринишларида коррекция методини танлашда инобатга олинади. Охирги вақтларда генетик синдромлар асосида ривожланган кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси билан ўтказилган жарроҳлик амалиётларидан олинган қониқарсиз натижалар улуши ошиб бормоқда [7, 8]. Ҳақиқатдан ҳам, бу беморларда жарроҳлик амалиётини натижасини тахмин қилиш анчагина қийин. Олинган маълумотларимизда болаларда генетик синдромлар асосида ривожланган кўкрак қафаси гирдобсимон деформациясининг диагностикаси ва даволаш масалалари етарлича ёритилмаган [9]. Шу мақсадда кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси мавжуд бўлган болаларда фенотипик текширув олиб борилди ва маълумотлар анализ қилинди.

Тадқиқот мақсади: болалар ва ўсмирларда генетик синдромлар асосида юзага келган кўкрак қафаси гирдобсимон деформациясининг фенотипик клиник кўринишларини ўрганиш.

Материаллар ва текширув усуллари. Ушбу текширув Ўз. Рес. ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий амалий тиббиёт маркази ва Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази клиникаларида, 2011 – 2012 йиллар мобайнида даволанган 30 та болаларда амалга оширилди. Барча ҳолатларда жарроҳлик амалиёти D. Nuss усули бўйича бажарилди, яъни гирдобсимон деформация стернотомия ва қовурғалар тоғай қисмлари резекциясиз амалга оширилди [4, 5]. Генетик кўрик Тошкент шаҳар болалар диагностика марказида амалга оширилди. Беморлар ёш ва жинс бўйича қуйидагича бўлиди: болалар 18 (60%) та, қиз болалар 12 (40%) та, 3:2 нисбатда. Ёш бўйича: 14 та (46.6%) бемор 5 - 10 ёшни, 9 та (30%) 11 – 14 ёшни, қолган 7 та (23.4%) беморларнинг ёши 5 – 17 ни ташкил қилди. (жадв. 1).

1-жадвал

Беморларнинг ёш ва жинс бўйича гуруҳларга бўлиниши

Жинс	Болалар ёши (N=30)		
	5-10 ёш n=14	11-14 ёш n=9	15-17 ёш n=7
Қизлар n=12 (40%)	6 (20%)	4 (13.4%)	2 (6.8%)
Ўғил болалар n=18 (60%)	8 (26.6%)	5 (16.6%)	5 (16.6%)
Ҳаммаси 30 (100%)	14 (46.6%)	9 (30%)	7 (23.4%)

Беморларнинг генетик ҳолати бизгача маълум бўлган Т. Милковска-Дмитрова ва А. Каракашевлар (1985 й.) таснифи бўйича баҳоланди (жадв. 2).

2-жадвал

Асосий белгилар	Иккиламчи белгилар
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Яссиоёқлик ➤ Вена томирлари кенгайиши ➤ Қаттиқ танглай юқори туриши ➤ Бўғимлар гипермобиллиги ➤ Кўрув аъзолари патологияси ➤ Кўкрак қафаси ва умуртқа поғонаси деформациялари ➤ Терининг бўшашиши ва чўзилувчанлиги ➤ Узун ва ингичка бармоқлар 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Тишлар ва кулоқ аномалиялари ❖ Кўчма характерли бўғимлардаги оғриклар ❖ Бўғимлар яримчиқиши ва чиқиш ҳолатлари ❖ птеригодактилия

Бу тасниф асосида беморларга енгил даража (I), агар иккита асосий белгилар, урта оғирлик даражаси (II) 3 та асосий ва 2 – 3 та иккиламчи белгилар ёки 3 – 4 та асосий ва 1 – 2 та иккиламчи белгилар, оғир даража (III), агар 5 та асосий ва 3 та иккиламчи белгилар мавжуд бўлганда, оғирлик даражалари белгиланди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Беморларда генетик синдромларнинг клиник кўринишлари қуйидагича асосий белгилар кузатилди: яссиоёқлик 22 та (73.4%) беморда, вена томирлари кенгайиши 4 та (13.4%), қаттиқ тангалайнинг юқори туриши 7 та (23.4%), бўғимлар гипермобиллиги 25 та (83.3%), қўл – оёқларнинг ингичка ва узун бўлиши 22 та (73.4%), кўрув азолари патологияси 2 та (6.7%), Терининг бўшашиши ва чўзилувчанлиги 10 та (33.3%), арахнодактилия 21 та (70%) беморда аниқланди. Иккиламчи белгилардан кўпгина ҳолларда кулоқ ва тишларнинг аномалияси 6 та (20%), кўчма характерли бўғимлардаги оғриқлар 5 та (16.7%), птеригодактилия 3 та (10%) беморда аниқланди. Бўғимларнинг чиқиш ва яримчиқиш ҳолатлари кузатилмади.

Генетик хулосаси бўйича 15 та (50%) ҳолатда Марфан синдроми, 6 та (20%) да Марфансимон синдромлар, 6 та (20%) ҳолатда Элерс – Данлос синдроми ва 3та (10%) да эса Элерссимон синдромлар аниқланди.

Барча беморлардан 12 тасида (40%) енгил даражадаги (I) дисплазия, 8 та (26.6%) беморда ўрта (II) даражадаги ва 10 та (33.4%) беморда эса оғир даражадаги дисплазия аниқланди. Дисплазиянинг оғирлик даражаси жарроҳлик амалиёти натижасига ва гирдобсимон деформациянинг қайталаниш даражасига тўғри пропорционалдир. Айрим ҳолларда коррекция соҳасида турли хил кўринишдаги иккиламчи атипик деформацияларнинг юзага келиши кузатилди. Ҳаттоки ўсмирлик ёшида ҳам эришилган яхши натижалардан сўнг қайталаниш ҳоллари кузатилди.

Генетик синдромлар асосида юзага келган гирдобсимон деформациялар ҳеч қийинчиликларсиз бартараф қилинди. Бу беморларда ёш улғайган сари тўш-қовурға комплекси соҳасида суякланиш жараёни анчагина кечикади ва бу соҳа ўзининг эластиклигини сақлаб қолади. Шу сабабли D. Nuss усулида ҳеч бир қийинчиликларсиз гирдобсимон деформация тўғриланади. Ҳаммага маълумки, D. Nuss усулида гирдобсимон деформациянинг тўғриланиши яримойсимон пластинани 180⁰ га айлантирганда ҳосил бўладиган таянч таранглик юзалари ҳисобига амалга ошади. Бунда пластина танаси ўрта қисми билан тўш орқа юзасига ва иккала чекка елкалари билан эса тегишли қовурғаларга таянади, ўтиради.

Барча ёшдаги беморларда ва турли оғирлик даражалардаги гирдобсимон деформацияларда коррекция D.Nuss усули бўйича амалга оширилди. Ўсмир ёшидаги 6 та (20%) беморда ҳам коррекция енгил, қийинчиликларсиз бажарилди. Дисплазиясиз бу ёшдаги беморларда коррекция “Т” – симон ёки кўндаланг стернотомия ва қовурғалар тоғай қисмларининг резекцияси билан амалга оширилар эди. Барча клиник ҳолатларда яхши косметик натижа олинди. Амалиётдан кейинги давр силлик кечди ва коникарли аҳволда амбулатор давога чиқарилди.

Беморлар 3 ойлик (яқин амалиётдан кейинги) ва 1 йилдан сўнгги (узоқ амалиётдан кейинги) даврларда клиник текширувлардан ўтказилди. 3 ойлик муддатларда барча беморларда косметик натижа коникарлилигини сақлаб қолди. Аслида, D. Nuss операциясининг моҳияти шундаки, ўрнатилган яримойсимон пластина бемор кўкрак қафаси учун ички қолип вазифасини бажаради. Амалиётдан кейинги даврда кўкрак қафаси каркасининг ривожланиши мана шу қолип юзасида амалга ошади.

Беморларда чуқур фенотипик ўзгаришлар ҳисобига боланинг ўсиши билан кечадиган тўш-қовурға комплексидаги суякланиш жараёнининг етишмаслиги, сустлиги билан кузатилди. Тўшнинг ўзида ҳам структур жиҳатдан ўзгаришлар юзага келади, яъни таркибидаги хондроцит, хондробласт хужайраларининг камлиги, оралик тўқимасида зич толали бириктирувчи тўқима ўрнига сийрак толали тўқималар, кўпгина миқдорда қон томирлар ва турли хил катталикдаги бўшлиқлар (каверна) юзага келади. Бу эса тўш ва унга бириккан қовурғалардаги мустаҳкамлик даражасини камайтиради, у юмшоқлигича қолади [6, 8].

Шунинг учун пластина аста секинлик билан тўш суяги танаси ичига ўйиб кира бошлайди ёки тўшни олдинга туртиб чиқаради. Кўкрак қафаси олд девори рельефи ўзининг силлик, текис юзасини йўқотади. Айрим ҳолларда қайта текисланиши ҳам юз бериши мумкин.

Бундан ташқари, коррекциядан сўнг кўкрак қафаси олд юзасидаги текис рельефнинг бузилишига пластина ўрнатилгандан кейин пайдо бўлган таянч таранглик юзалари орасида сидир бўлувчи «кучлар номутаносиблиги» ходисаси сабаб бўлади [4, 9]. Дисплазияга учраган қовурғаларнинг назоратсиз ўсиши ҳам юқоридаги асоратларнинг юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Худди шу йўсинда 3 та (10%) беморда коррекция соҳасида тумшуксимон деформация ривожланди. Бу ҳолатлар пластинани олиш чоғида бир вақтнинг ўзида қайта тўғриланди. Битта (3.4%) ҳолатда биринчи коррекциядан 6 ойдан сўнг иккинчи пластинани қўйишга тўғри келди.

Клиник мисол:

Расм. 1. а. б. Бемор О. 16 ёш. Ташхиси: Марфан синдроми, кўкрак қафасини туғма, асимметрик, субкомпенсацияланган гирдобсимон деформацияси, II даражаси. 2 йиллик натижа. Беморда амалиётдан кейинги коррекция соҳасида иккиламчи тумшуксимон деформация юзага келган.

Расм. 1. в. г. Бемор О. 16 лет. Ташхиси: Марфан синдроми, кўкрак қафасини туғма, асимметрик, субкомпенсацияланган гирдобсимон деформацияси, II даражаси. 2 йиллик натижа. Ён проекцияли рентгенограммада тўш суягининг ўзгариши ва иккита D. Nuss пластинаси ўрнатилганлиги кўринади.

Бемор О. 16 ёш. Бўлимда Марфан синдроми, кўкрак қафасини туғма, асимметрик, субкомпенсацияланган гирдобсимон деформацияси, II даражаси билан 2009 йилда D. Nuss усули бўйича жарроҳлик амалиёти бажарилган. Амалиётдан кейинги даврда кўкрак қафаси олд юзаси бир текис ва силлиқ эди. 8 ойдан сўнг гирдобсимон деформация тўғриланган соҳада ўрнатилган пластинадан пастроқда «S» симон олдинга туртиб чиққан деформация юзага кела бошлади. Ушбу атипик деформациянинг кучайишини олдини олиш мақсадида тўш суяги пастки қисмидан ҳам

иккинчи пластинани ўрнатишга тўғри келди. Ён проекцияли рентгенограммада тўш суяги атипик ўзгарганлиги ва коррекциялаш мақсадида иккита D. Nuss пластинаси ўрнатилган (Расм 1. а.б.в.г.).

Бемор текширилганда оғир даражали бириктирувчи тўқима дисплазияси белгилари аниқланди. Клиник жиҳатдан бемор астеник тана тузилишига эга, озгин, барча бўғимларида гипермобиллик синдроми аниқланади. Бундан ташқари арахнодактилия, биринчи даражали сколиоз, терисининг нормадан ортиқча чўзилувчанлиги, қаттиқ танглайнинг юқори туриши, иккала оёқ панжаларининг II даражали яссиоёқлиги, ўрта даражадаги миопия ва оёқлар бўғимларидаги кўчма характердаги оғриқлар аниқланди.

Шундай қилиб, гирдобсимон деформация коррекциясидан кейин вужудга келадиган турли хил асоратларнинг сабаби сифатида болалик ва ўсмирлик даврларида тўш-қовурға комплексининг суякланишининг кечикишини қараш мумкин. Таянч ҳаракат системаси ва унинг бириктирувчи тўқима дисплазиясида суяк-тоғай структурасининг ҳосил бўлиши ўзининг зарурий, нормал ёшга қараб ривожланиш механизмлари бўйича кечмайди. Тўш-қовурға комплекси соҳасида асосий физиологик суяк структура элементлари микдор жиҳатдан камаяди ва шу соҳа номукамаллигича қолади. Бу ўзгаришлар кўкрак қафаси гирдобсимон деформациясида коррекция усулини танлашни, пластинанинг ўрнатиш муддатларини аниқлашни қийинлаштиради ва олинадиган натижаларни прогноزلанишни мураккаблаштиради.

Хулосалар:

1. Беморларда бириктирувчи тўқима дисплазиясининг мавжудлиги кўкрак қафаси гирдобсимон деформациясининг диагностикасини мараккаблаштиради.

2. Кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияси оғирлик даражасини аниқлашда бириктирувчи тўқимадаги диспластик ўзгаришлар натижаларини ҳам инобатга олиш зарур.

3. Енгил ва ўрта даражадаги бириктирувчи тўқима дисплазияси мавжуд бўлган кўкрак қафаси гирдобсимон деформацияларида жарроҳлик амалиёти қийинчиликларсиз бажарилади ва яхши натижалар олинади. Аммо, оғир даражали генетик синдромлар билан бажарилган жарроҳлик амалиётлари натижаларини олдиндан айтиш қийин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азизов М.Ж. с соавт. / Сравнительная оценка результатов лечения воронкообразной деформации грудной клетки с применением различных способов торакопластики у детей (отдаленные результаты). // Гений Ортопедии.2015;3:38-44. DOI 10.18019/1028-4427-2015-3-38-44 .

2. Апросимова С.И. с соавт. / Воронкообразная деформация грудной клетки у детей: оценка качества жизни до и после оперативного лечения. // Вятский медицинский вестник.2018;3(59):4-11.

3. Дженалаев Д.Б. с соавт. / Малоинвазивная хирургия в лечении воронкообразной деформации грудной клетки у детей. // Материалы VI 14 Форума детских хирургов России, Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2020;10:57.

4. Кадышев А.В. / Опыт лечения воронкообразной деформации Грудной клетки у детей. // VII научно-практическая конференция молодых ученых на английском языке «Будущее детской ортопедии и реконструктивной хирургии», Ортопедия, травматология и

восстановительная хирургия детского возраста.2020;8:24-6.

5. Комолкин И.А., Агранович О.Е. / Клинические варианты деформаций грудной клетки (обзор литературы). // Журнал клинической и экспериментальной ортопедии им. Г.А. Илизарова.2017;23(2):241-7. DOI 10.18019/1028-4427-2017-23-2-241-247.

6. Hebra A, Gauderer MW, Adamson WT. / Minimally invasive repair of pectus excavatum deformity. // Eur J Cardiothorac Surg. 2011;42(3):318-20.

7. Jacobsen EB, Thastum M, Jeppesen JH, Pilegaard HK. / Health-related quality of life in children and adolescents undergoing surgery for pectus excavatum. // Eur J Pediatr Surg. 2010;20(2):85-91.

8. Khakimov Sh.K. and Yusupov S. Yu. / Analisis of pectus excavatum repair results in children. // Ejpnr. 2020;7(7):963-5.

9. Nuss D. / Outcome Analysis of Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum: Review of 251 Cases. // J Pediatr Surg. 2000;35:252-7. DOI: 10.1177/000992280003900913.

Иқтибос учун: Ҳакимов Ш.Қ. Болалар ва ўсмирларда кўкрак қафаси гирдобсимон деформациясида диспластик ўзгаришларнинг жарроҳлик амалиётидаги аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 661–665. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17228062>